

2-ТОМ, 1-СОН

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕХАНИЗМ ЕЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Норимбоева Хумора Дилшод кизи

Студент 1 курса магистратуры Финансового института

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы регулирования и налогообложения рыночной экономики. Мы знаем, что сегодня существует множество теорий рыночной экономики.

Ключевые слова: налоговая политика, рыночная экономика, капитал, систематизация.

Проблема создания налоговой системы и механизм ее функционирования в рыночной экономике многогранная. До сих пор нет определенного мнения относительно налогового механизма, поэтому рассмотрим его с точки зрения двойственного характера его природы. Основой налогового механизма является налог в качестве категории Финансов. Субъективная составляющая механизма обуславливает возможность Изменения инструмента в зависимости от этапа экономического развития. Параметры экономической модели определяют существование налогового Механизма. Элементы налогового механизма: планирование, регулирование Контроль.

Налоговое планирование позволяет оценивать хозяйственную Ситуацию, вырабатывать концепции налогообложения, утверждать бюджет по Налогам. Налоговое регулирование воздействует на инвестиционные процессы, Балансирует бюджет, было рассмотрено в предыдущей главе. Последний Элемент отвечает за правильность исчисления налогов, за полноту поступления Налогов и обязательных платежей в бюджет. Для полного понимания Налогового механизма, мы представили его отличия на макро- и Микроэкономических уровнях – рисунок .

Налоговый механизм приводит в действие законодательно оформленную Налоговую систему в соответствии с принятой правительством концепции, Стратегией и тактикой налоговой политики. Содержание налогового механизма Это совокупность подсистем налогообложения и администрирования. Первая Отвечает за налоги и сборы с физических и юридических лиц. Вторая Составляющая контролирует выполнение обязанностей налогоплательщиками. Только «правильно

2-TOM, 1-SON

сформированная налоговая политика и баланс трех Элементов механизма ведет к эффективному налогообложению».

Рыночная экономика – это экономическая система, основанная на Свободах: свобода потребителя выбирать между конкурирующими продуктами И услугами, свобода производителя начинать или расширять бизнес, а также Свобода работника выбирать работу и работодателя а также Свобода работника выбирать работу и работодателя.

При выборе между налогообложением доходов и налогообложением потребления возникает еще одна проблема, связанная с их воздействием на справедливость. Налогообложение потребления традиционно считается по своей сути более регрессивным (то есть более тяжелым для бедных, нежели для богатых), чем налогообложение доходов. Эта концепция также ставится под сомнение. Исходя из теоретических и практических соображений, проблемы справедливости, связанные с традиционной формой налогообложения потребления, вероятно, являются преувеличенными. Таким образом, попытки решить данные проблемы в развивающихся странах с помощью таких инициатив, как взимание налогов на потребление по прогрессивной ставке, будут неэффективны и практически нецелесообразны в административном плане.

Что касается налогов на импорт, то снижение этих налогов приведет к большей конкуренции со стороны иностранных предприятий. Уменьшение защиты отечественных отраслей от такой иностранной конкуренции является неизбежным следствием или даже

целью программы либерализации торговли, но сокращение бюджетных поступлений стало бы нежелательным побочным продуктом этой программы. Практически осуществимые меры компенсации доходов при таких обстоятельствах почти всегда предполагают повышение налогов на внутреннее потребление. Лишь в редких случаях повышение подоходных налогов рассматривалось бы как приемлемый вариант как с политических (ввиду представлений об и отрицательном воздействии на инвестиции), так и с административных точек зрения (поскольку их доходность носит менее определенный и менее своевременный характер, чем от изменений налога на потребление).

Данные от промышленно развитых и развивающихся стран показывают, что отношение подоходных налогов к налогам на потребление в промышленно развитых странах последовательно более чем в два раза превышает отношение в развивающихся странах. (Иными словами, по сравнению с развивающимися

2-TOM, 1-SON

странами промышленно развитые страны получают пропорционально в два раза больше поступлений от подоходного налога, чем от налога на потребление).

В результате проведенного исследования необходимо сделать следующие Выводы. Налоговая политика – это курс действий, система мер, проводимых Государством в области налогов и налогообложения с целью обеспечения Финансовых потребностей государства за счет перераспределения финансовых Ресурсов. Разработка и выбор оптимальной теоретической концепции развития Налоговой системы, ее реализация на практике – все это в совокупности Определяет налоговую политику.

Совершенствование налоговой системы необходимо для формирования Эффективного налогового механизма, увеличения доходов бюджетов Хозяйствующих субъектов, стимулирования инвестиционных процессов, Налогового контроля. Поэтому требуется проверка налогового Законодательства, введение прогрессивной ставки налога, повышение Инвестиционной активности и предпринимательской деятельности. В работе были затронуты как теоретические, так и практические Проблемы функционирования налоговой системы зарубежных стран и нашей Страны на современном этапе развития. И хотя реформирование ее идет, сейчас Налоговая система России еще нуждается в дальнейшем совершенствовании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Данькина, И.А. Проблемы налогообложения в России / И.А. Данькина, А.С. Клевкова // Символ науки. – 2016. - №11-1. – С. 44-47.
2. Ганусенка, Е.В. Налоговая политика в механизме взаимодействия Государства, права и экономики / Е.В. Ганусенка // Сибирский Юридический вестник. – 2017 – №1. – С. 15-22.
3. Косов, М.Е. Финансы и кредит. Учебное пособие/ М.Е. Косов – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с.

